

Effect of express training for the use of the automated external defibrillator in active physical education teachers in Galicia

Efecto de una formación exprés para el uso del desfibrilador externo automatizado en profesorado activo de educación física de Galicia

Mecías-Calvo, M¹; Cons-Ferreiro, M²; Muíño-Piñeiro, M³; Navarro-Patón, R⁴.

Abstract

Introduction: Sudden death is a major global health problem, with an estimated incidence of 100 to 115 per 100,000 person-years in the general population, so early defibrillation is crucial for survival. **Aim:** The objective of this study was to analyze the ability and time taken to administer an effective AED shock, as well as errors made during its execution, among active physical education (PE) teachers in Galicia. **Methods:** Fifty-three teachers (13 women and 40 men), aged 25 to 63 years (46.74 ± 9.46), watched a short video on AED use. The following aspects were analyzed: 1. effective shock; 2. safety of execution; 3. quality objective; 4. errors made; and 5. time to effective shock. **Results & discussion:** Women took less time to use the AED than men (66.69 ± 15.77 vs. 68.83 ± 13.41 seconds). Fifty-three participants (100%) simulated an effective shock without making any errors, 40 (74%) administered a safe shock, and 18 (34%) achieved the quality target. **Conclusions:** A brief video training provides knowledge and skills for implementing effective shocks for in-service PE teachers.

Keywords: Basic life support; defibrillation; teacher training; school

Resumen

Introducción: La muerte súbita es un importante problema de salud mundial, con una incidencia estimada de 100 a 115 por 100 000 personas-año en la población general, así la desfibrilación temprana es crucial para la supervivencia. **Objetivos:** Analizar la capacidad y tiempo empleado en dar una descarga eficaz con el DEA, y los errores cometidos en su ejecución, en profesorado en activo de Educación Física (EF) de Galicia. **Métodos:** 53 profesores (13 mujeres y 40 hombres), de entre 25 y 63 años ($46,74 \pm 9,46$) visualizaron un vídeo breve sobre la utilización de DEA. Se analizó: 1. descarga efectiva; 2. seguridad ejecución; 3. objetivo de calidad; 4. errores cometidos y 5. tiempo para descarga efectiva. **Resultados y discusión:** Las mujeres tardaron menos tiempo en utilizar el DEA que los hombres ($66,69 \pm 15,77$ vs. $68,83 \pm 13,41$ segundos). 53 participantes (100%) simularon una descarga efectiva sin cometer ningún error, 40 (74%) aplicaron una descarga segura, y 18 (34%) lograron el objetivo de calidad. **Conclusiones:** Una video formación breve proporciona conocimientos y habilidades para aplicar una descarga eficaz en profesorado en activo de EF.

Palabras clave: Soporte vital básico; desfibrilación; formación de profesorado; escuela

Type Original - Section: Physical education

Author's number for correspondence: 1 - Sent: 04/05/2025; Accepted: 20/07/2025

¹Departamento de Didácticas aplicadas, Facultade de Formación do Profesorado, Universidade de Santiago de Compostela – Spain - Author 1 ; marcos.mecias@usc.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4719-7686>

²Departamento de Didácticas aplicadas, Facultade de Formación do Profesorado, Universidade de Santiago de Compostela – Spain - Author 2; miguel.cons@usc.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0826-9357>

³Departamento de Didácticas aplicadas, Facultade de Formación do Profesorado, Universidade de Santiago de Compostela – Spain - Author 3; mariamuiño.pineiro@usc.es, ORCID <https://orcid.org/0009-0006-4372-2187>

⁴Departamento de Didácticas aplicadas, Facultade de Formación do Profesorado, Universidade de Santiago de Compostela – Spain - Author 4; ruben.navarro.paton@usc.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-2555-0319>

ESHPA

Education, Sport, Health and Physical Activity

Efeito de uma formação expressa na utilização de desfibriladores automáticos externos em professores de educação física activos na Galiza

Resumo

Introdução: A morte súbita é um grande problema de saúde global, com uma incidência estimada de 100 a 115 por 100.000 pessoas-ano na população em geral, pelo que a desfibrilhação precoce é crucial para a sobrevivência. **Objetivos:** Analisar a capacidade e o tempo despendido na administração de um choque eficaz com DEA, e os erros cometidos durante a sua execução, entre professores de Educação Física (EF) que trabalham na Galiza. **Métodos:** 53 professores (13 mulheres e 40 homens), com idades compreendidas entre os 25 e os 63 anos ($46,74 \pm 9,46$), visualizaram um pequeno vídeo sobre a utilização de DAE. Foram analisados: 1. descarga efetiva; 2. aplicação de segurança; 3. objetivo de qualidade; 4. Erros cometidos e 5. Tempo para um download eficaz. **Resultados e discussão:** As mulheres demoraram menos tempo a utilizar o DAE do que os homens ($66,69 \pm 15,77$ vs. $68,83 \pm 13,41$ segundos). 53 participantes (100%) simularam um choque eficaz sem cometer erros, 40 (74%) aplicaram um choque seguro e 18 (34%) atingiram o objetivo de qualidade. **Conclusões:** Um breve treino em vídeo fornece conhecimentos e competências para uma entrega eficaz aos professores de educação física em serviço.

Palavras-chave: Suporte básico de vida; desfibrilhação; formação de professores; escola

Mecías-Calvo, M., Cons-Ferreiro, M., Muíño-Piñeiro, M., & Navarro-Patón, R. (2026). Effect of express training for the use of the automated external defibrillator in active physical education teachers in Galicia. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 10(1), 77-91.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18519904>

I. Introducción

La muerte súbita es un importante problema de salud mundial, con una incidencia estimada de 100 a 115 por 100 000 personas-año en la población general (Bhaskaran & Kumar, 2024). Las enfermedades cardiovasculares causan aproximadamente 18 millones de muertes al año, y aproximadamente la mitad se clasifican como muertes súbitas (Kovoor et al., 2022). La enfermedad coronaria es la causa principal de muerte súbita, mientras que los síndromes de arritmia hereditaria contribuyen al 1-2% de los casos en los países occidentales (Gurgoglione & Niccoli, 2021).

En este contexto, la desfibrilación temprana es crucial para la supervivencia en caso de paro cardíaco extrahospitalario, ya que por cada minuto que se retrasa la desfibrilación, las tasas de supervivencia disminuyen entre un 7 y un 10% sin reanimación cardiopulmonar (RCP), y entre un 3 y un 4% con RCP, por parte de un transeúnte (Dorian et al., 2020). Así, el desfibrilador externo automatizado (DEA) ha emergido como una herramienta esencial para la RCP por parte de personal no médico, dada su facilidad de uso y su capacidad para guiar al usuario en la aplicación de una descarga eléctrica en caso de parada cardíaca (Blom et al., 2014).

La importancia del uso del DEA por parte de la población lega radica en su capacidad para reducir el tiempo entre el paro cardíaco y la desfibrilación, un factor determinante en la cadena de supervivencia (Berdowski et al., 2010). Estudios recientes han demostrado que la implementación de programas de acceso público a DEA, junto con la formación básica en RCP, puede aumentar significativamente las tasas de supervivencia en casos de muerte súbita fuera del ámbito hospitalario (Kiyohara et al., 2019), tanto en áreas urbanas como rurales (Grubic et al., 2022). Sin embargo, a pesar de su eficacia demostrada, la disponibilidad y el uso adecuado de los DEA por parte de la población general siguen siendo limitados (Savastano et al., 2020), lo que destaca la necesidad de iniciativas educativas y de concienciación, generando que las universidades y los gobiernos promuevan oportunidades de formación (Carvalho et al., 2021).

En el ámbito educativo, los centros escolares representan un entorno estratégico para la implementación de DEA, dado el alto flujo de personas y la posibilidad de que ocurran eventos cardíacos tanto en estudiantes como en personal docente y visitantes (Drezner et al., 2013). La presencia de DEA en los centros educativos no solo puede salvar vidas, sino también fomentar una cultura de seguridad y preparación ante emergencias (Baker, 2024). En términos generales se conoce que la formación aumenta significativamente el conocimiento y la confianza entre los estudiantes y los profesores, lo que lleva a una mayor disposición a actuar en caso de emergencias (García & Vargas, 2025; Giamello et al., 2024; Said

Nurumal et al., 2025). Sin embargo, la implementación de programas de capacitación en DEA en el ámbito escolar, sigue siendo limitada (Zamzami et al., 2023). La falta de recursos de formación, la insuficiente motivación de los educadores y la ausencia de desfibriladores automáticos en las escuelas son algunos de los problemas que se manifiestan a la hora de implementar este tipo de formación (Calicchia et al., 2024; Said Nurumal et al., 2025).

En diciembre de 2020, el gobierno español aprobó la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de Diciembre, Por La Que Se Modifica La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOMLOE). Esta ley incluye contenidos como los primeros auxilios, la posición lateral de seguridad, el soporte vital básico, o la conducta Proteger, Alertar y Ayudar (PAS), dentro de las enseñanzas mínimas de la materia de Educación Física, de Educación Primaria (Real Decreto 157/2022, de 1 de Marzo, Por El Que Se Establecen La Ordenación y Las Enseñanzas Mínimas de La Educación Primaria., 2022) y Educación Secundaria Obligatoria (Real Decreto 217/2022, de 29 de Marzo, Por El Que Se Establece La Ordenación y Las Enseñanzas Mínimas de La Educación Secundaria Obligatoria., 2022). Estos contenidos son de obligado cumplimiento, lo que hace que el profesorado esté formado adecuadamente para impartir este contenido.

El profesorado, como figura clave en los centros educativos, desempeña un papel fundamental en la implementación de programas de desfibrilación temprana. Su capacitación en el uso del DEA no solo aumenta la probabilidad de supervivencia en caso de una parada cardíaca, sino que también contribuye a la creación de un entorno escolar más seguro y preparado (Cave et al., 2011). La integración de la formación en RCP y DEA en los programas de capacitación docente puede tener un impacto multiplicador, al permitir que los profesores transmitan estos conocimientos a los estudiantes, promoviendo así una sociedad más resiliente ante emergencias cardíacas (Greif et al., 2021). Además, la formación del profesorado en el uso de DEA y RCP ha demostrado ser una medida efectiva para mejorar la respuesta ante paradas cardíacas, especialmente en entornos donde los servicios de emergencia pueden tardar en llegar (Böttiger et al., 2020), y aumentan su confianza en situaciones de emergencia (Tangkulpanich et al., 2022). Los programas en los que los profesores actúan como formadores han demostrado ser beneficiosos, ya que los profesores difunden eficazmente entre los estudiantes habilidades que pueden salvar vidas (Calicchia et al., 2024).

Por otro lado, los programas de formación eficaces para profesores deben incluir componentes teóricos y prácticos. La formación teórica debe abarcar los aspectos básicos de la RCP, el funcionamiento de los DEA y el reconocimiento de los síntomas de un paro cardíaco, es decir, los conocimientos básicos necesarios para comprender los principios del uso de los DEA, por ejemplo, la secuencia adecuada de pasos

para usar un DEA, que incluye encender el dispositivo, colocar los electrodos y aplicar las descargas eléctricas según las instrucciones del dispositivo (Blanchard et al., 2022). La formación práctica debe incluir experiencia práctica con dispositivos DEA y ejercicios de simulación para preparar a los profesores para situaciones de la vida real (Navarro-Patón et al., 2021, 2022), que permitan desarrollar las habilidades necesarias para utilizar un DEA de forma eficaz, por ejemplo, practicar con dispositivos DEA para familiarizar a los profesores con el equipo, o ejercicios de simulación que imitan situaciones reales de paro cardíaco, lo que permite a los profesores aplicar sus conocimientos en un entorno controlado (Navarro-Patón et al., 2022; Said Nurumal et al., 2025).

Los programas de formación por vídeo, en personas legas, han demostrado ser una alternativa válida a los métodos de capacitación tradicionales para el uso del DEA (Rubbi et al., 2020). Además, los videos formativos han demostrado su eficacia para mejorar los conocimientos sobre RCP y DEA entre los profesores de las escuelas (Blanchard et al., 2022) con beneficios que duran hasta dos meses después de la formación (Navarro-Patón et al., 2021), y entre estudiantes de secundaria (Parisis et al., 2021). Además, los programas de formación centrados en los profesores de educación física, han demostrado ser eficaces para mejorar los conocimientos de los estudiantes sobre RCP y DEA (Louis et al., 2022). Así, el uso del DEA por parte de la población lega, especialmente en entornos educativos y por parte del profesorado, representa una estrategia importante para reducir la mortalidad asociada a la muerte súbita.

I.1. Objetivos:

Con todo lo anteriormente expuesto, el objetivo de este trabajo fue analizar la capacidad y el tiempo empleado en dar una descarga eficaz con el DEA, y los errores cometidos en su ejecución, en profesorado en activo de Educación Física de Galicia.

II. Material y métodos

II.1. Diseño de investigación:

En este estudio de diseño cuasi-experimental básico (pre-experimental) sólo post-test (Ato et al., 2013), participó profesorado de Educación Física de centros gallegos, sustentados con fondo públicos de la Xunta de Galicia, que completaron una formación exprés mediante video sobre el uso del DEA, según las recomendaciones del Consejo Europeo de Resucitación (Olasveengen et al., 2021).

II.2. Muestra

La población de estudio estuvo formada por un sólo grupo de profesorado de Educación Física sin formación previa en el uso del DEA, que completaron una formación exprés mediante video. En este estudio se excluyó aquel profesorado que tenía un diploma acreditado de formación en SVB-DEA, en los 3 años anteriores, y que estaban repitiendo la formación [i.e. (n = 20)].

II.3. Variables de estudio

Las variables dependientes del estudio fueron las derivadas de la secuencia de actuación en el uso del DEA y aquellas vinculadas a las habilidades en la ejecución y del uso del DEA (Descarga de calidad; descarga efectiva, seguridad y errores cometidos y tiempo en dar una descarga eficaz).

II.4. Instrumentos, materiales y medidas

Se recogieron los datos sociodemográficos del profesorado participante: edad, sexo (hombre/mujer/otro) y formación previa con diploma certificado (si/no).

II.4.1. Video Formativo

Se les proporcionó un breve vídeo sobre la utilización de DEA de 3 minutos 57 segundos, en el que un jugador de fútbol-sala sufre una parada cardíaca y es atendido por su entrenador siguiendo las directrices del Consejo Europeo de Resucitación (Olasveengen et al., 2021). Al final del vídeo, un experto resume los puntos clave del uso del DEA para primeros intervinientes. El vídeo está disponible en el siguiente enlace: DEA: <https://www.youtube.com/watch?v=6W4zbqWWDs>

II.4.2. Recogida de datos del DEA

El DEA empleado en esta investigación para la simulación y la recogida de datos fue el simulador del Desfibrilador Heartstart FR2 + Phillips. Se recogieron las siguientes variables: 1. descarga efectiva; 2. seguridad de ejecución; 3. objetivo de calidad; 4. errores cometidos y 5. tiempo para dar un alta efectiva.

Se considera efectiva la descarga (descarga efectiva) si no se realizan fallos que modifiquen el propósito de la misma (es decir, colocar un parche en el pecho bajo la línea media del corazón; colocar un parche costal bajo la línea media del corazón; efectuar la descarga sin poner los parches; efectuar la descarga sin pegar los parches o parches mal puestos). Seguridad durante la implementación: Se tuvo en cuenta la seguridad durante la ejecución si el participante no interactuaba con el maniquí durante el proceso de descarga. Objetivo de calidad: Se tuvo en cuenta la realización del objetivo de calidad si no se incurrió en fallos, se llevó a cabo de manera segura y el orden de ejecución fue adecuado: 1. encendido; 2. aplicar parches en el pecho desnudo del maniquí; 3. inserta el parche en el conector; 4. seguir las instrucciones del DEA y 5. dar la descarga.

II.5. Procedimiento

Se envió correo electrónico a la dirección de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Galicia y se les pidió que trasladasen la información proporcionada al profesorado de Educación física de su centro. Así mismo se les explicó el objeto del estudio y la voluntariedad de participar en el mismo. Una vez los centros y el profesorado dieron su consentimiento, se envió, a estos últimos, un breve cuestionario para recoger los datos sociodemográficos online [edad, sexo (hombre/mujer/otro) y formación previa con diploma certificado (si/no)] y, una vez contestado, tuvieron acceso al video formativo. Una vez recibido el cuestionario y visto el video, se concertó una cita para acudir al centro para recoger la información y datos necesarios para el desarrollo de este estudio.

II.6. Análisis estadístico

Para todos los análisis estadísticos se utilizó el software SPSS (SPSS v.25, IBM Corporation, Nueva York, NY, EE. UU.). El nivel de significación se fijó en $p < 0,05$.

Para el análisis de los datos, las variables cuantitativas se expresan mediante medidas de tendencia central (medias y desviación estándar) y para el estudio de las variables categóricas se usaron frecuencias y porcentajes para expresarlas.

II.7. Consideraciones éticas

La aprobación ética fue obtenida por el Comité de bioética de la Universidad de Santiago de Compostela. Se explicó al profesorado que su participación era voluntaria y se informó de que podrían retirarse del estudio en el momento que lo decidiesen. Se distribuyó un formulario de consentimiento informado entre los participantes y se obtuvo su consentimiento por escrito. Durante su participación en esta investigación, los sujetos fueron tratados con respecto a la Declaración de Helsinki.

III. Resultados

Un total de 73 profesoras y profesores decidieron participar en esta investigación, pero 20 de ellos fueron excluidos por haber recibido formación previa en Soporte Vital Básico. Finalmente, la muestra estuvo constituida por 53 profesores de Educación Física, 13 mujeres (24,5%) y 40 hombres (75,5%), de edades comprendidas entre los 25 y 63 años ($M = 46,74$; $DE = 9,46$).

III.1. Tiempos en la utilización del DEA

En la Tabla 1 se muestran las medias, y desviaciones estándar de los tiempos empleados en aplicar una descarga eficaz de forma global.

Tabla 1

Estadísticos descriptivos variable tiempo en función del sexo

Variable	Hombres		Mujeres		Total	
	Media	DE	Media	DE	Media	DE
Tiempo aplicación DEA	68,83	13,41	66,69	15,77	67,28	13,89

Nota: Media: En segundos; DE: Desviación Estándar.

III.2. Resultados obtenidos en la aplicación del DEA

El total de los 53 participantes (100%) (Tabla 2) fueron capaces de simular una descarga efectiva sin cometer ningún error que lo impidiera (es decir, parche torácico por debajo de la línea media del corazón; parche costal debajo de la línea media del corazón; realizar la descarga sin colocar los parches; realizar la descarga sin pegar los parches o parches mal colocados); 40 (74%) de los participantes lograron aplicar una descarga segura (es decir, sin tocar el maniquí mientras se aplica la descarga). Finalmente, de los 53 participantes que alcanzaron el objetivo, 18 (34%) lograron el objetivo de calidad, es decir, no cometieron ningún error, lo hicieron de forma segura y el orden de ejecución fue correcto.

Tabla 2

Resultados del análisis descriptivo de las variables analizadas sobre el DEA.

		Hombre (n=40)	Mujer (n=13)
		Objetivo superado	No
	Si	40 (100%)	13 (100%)
Seguridad en la ejecución	No	12 (30,0%)	1 (7,2%)
	Si	28 (70%)	12 (92,3%)
Objetivo de calidad	No	27 (67,5%)	8 (61,5%)
	Si	13 (32,5%)	5 (38,5%)

IV. Discusión

El objetivo de este trabajo fue analizar la capacidad y el tiempo empleado en dar una descarga eficaz con el DEA, y los errores cometidos en su ejecución, en profesorado en activo de Educación Física de Galicia.

Los resultados obtenidos muestran que, con una formación exprés, mediante la visualización de un video, de 3 minutos y 57 segundos, el profesorado participante es capaz de aplicar una descarga eficaz en poco más de 1 minuto. El profesorado participante no tenía conocimientos previos en el manejo y uso del DEA, hecho que podría dificultar que implementasen estos contenidos en sus clases, a pesar de estar

introducidos dentro del currículo. Sin embargo, tras la aplicación de la video formación, fueron capaces de aplicar una descarga eficaz simulada.

En cuanto al tiempo empleado para efectuar una descarga eficaz con el DEA, los resultados indican que se emplea algo más de un minuto (67,28 segundos) en administrar una descarga, datos similares a los obtenidos por Yeung et al. (2023) en profesorado de secundaria, tras un programa de formación mediante video, invirtiendo menos tiempo (dos segundos de diferencia) las mujeres que los hombres, a diferencia de los resultados encontrados por Navarro-Patón et al. (2021) en profesorado de infantil, primaria y secundaria, donde los hombres invierten menos tiempo en aplicar una descarga eficaz, al igual que en el estudio de Rodríguez-García et al. (2024), en alumnado de educación secundaria tras recibir un programa formativo basado en la gamificación.

En cuanto a las variables analizadas del DEA, el 100% del profesorado superó el objetivo de descarga tras la video formación exprés, resultados que concuerdan con los obtenidos por Navarro-Patón et al. (2021), Navarro-Patón et al. (2022) y Yeung et al. (2023) también mediante video, en profesorado en activo. Datos similares se encontraron en estudios con estudiantes de educación primaria y secundaria tras la aplicación de programas de enseñanza basados en metodologías activas como la gamificación (Rodríguez-García et al., 2024) o la flipped classroom (Cons-Ferreiro et al., 2022, 2023), en la asignatura de educación física. En cuanto a la seguridad en la ejecución, el 74% de los participantes logró realizar una descarga segura, porcentaje inferior al alcanzado por Blanchard et al. (2022) quienes alcanzaron un 97,8% aplicando una video formación de 4 minutos de duración, en profesorado de educación primaria, o los resultados obtenidos en profesorado de educación secundaria, quienes alcanzan un 95% de seguridad en la descarga, tras la aplicación de una formación mediante video (Yeung et al., 2023). Similares resultados se encuentran en alumnado de educación secundaria tras un programa formativo basado en la gamificación (Rodríguez-García et al., 2024), o en estudiantes de educación primaria y secundaria tras la aplicación de flipped classroom (Cons-Ferreiro et al., 2022, 2023), quienes alcanzaron un porcentaje de seguridad en la descarga de un 100%, o muy próximo a este. Finalmente, el objetivo de calidad fue alcanzado por el 34% del profesorado, resultados similares a los obtenidos por Blanchard et al. (2022) quienes obtuvieron un 37,5% de éxito en la secuencia con profesorado que no recibió formación previa, como sucede en nuestro estudio, donde fueron eliminados aquellos que habían recibido formación o capacitación 3 años antes de la investigación. En educación primaria y secundaria se encontraron diversos porcentajes de calidad en función del programa formativo empleado. Así, en la aplicación de la gamificación, se encontró un porcentaje de un 29% de calidad (Rodríguez-García et al., 2024), mientras que con la aplicación de la flipped classroom, se encontraron porcentajes que van desde el 100%, tras una formación breve mediante

video, a un 70,1% después de la formación, 21,6% a los 6 meses de la formación, y un 29,1% a los 12 meses de la formación, en alumnado de primaria y secundaria.

En cuanto a las limitaciones del estudio, se pueden centrar en: 1) no existe pre test que nos pueda indicar el grado de aprendizaje que ha producido la formación exprés mediante video; 2) no se ha utilizado un grupo control con el cual comparar los resultados obtenidos tras la formación exprés mediante video para conocer el efecto del aprendizaje; 3) la muestra ha sido por conveniencia atendiendo a la cercanía y disponibilidad del profesorado participante.

V. Conclusiones

Una formación exprés, mediante video formación, puede proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias para aplicar una descarga eficaz en profesorado en activo, de Educación Física, de la comunidad autónoma de Galicia.

VI. Agradecimientos

Agradecer al profesorado participante su tiempo en la realización de esta investigación

VII. Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses

VIII. Referencias

- Ato, M., López, J. J., & Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología. *Anales de Psicología*, 29(3), 1038–1059. <https://doi.org/10.6018/analesps.29.3.178511>
- Baker, H. K. (2024). Is Anyone Ready to Save a Life? An Examination of Cardiac Emergency Preparedness in Schools. *Journal of School Health*, 94(12), 1111–1118. <https://doi.org/10.1111/JOSH.13517>
- Berdowski, J., Berg, R. A., Tijssen, J. G. P., & Koster, R. W. (2010). Global incidences of out-of-hospital cardiac arrest and survival rates: Systematic review of 67 prospective studies. *Resuscitation*, 81(11). <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2010.08.006>
- Bhaskaran, A., & Kumar, S. (2024). Delving Deeper into the Causes of Sudden Death in the Young—The Importance of Distinguishing “Signal” from “Noise.” In *Heart Lung and Circulation* (Vol. 33, Issue 1). <https://doi.org/10.1016/j.hlc.2024.01.005>

- Blanchard, P.-G., Graham, J. M. I., Gauvin, V., Lanoue, M.-P., Péloquin, F., Bertrand, I., Ulrich Singbo, M. N., Poirier, P., Émond, M., & Mercier, E. (2022). Reducing Barriers to Optimal Automated External Defibrillator Use: An Elementary School Intervention Study. *CJC Pediatric and Congenital Heart Disease*, 1(1). <https://doi.org/10.1016/j.cjcpc.2021.12.002>
- Blom, M. T., Beesems, S. G., Homma, P. C. M., Zijlstra, J. A., Hulleman, M., Van Hoeijen, D. A., Bardai, A., Tijssen, J. G. P., Tan, H. L., & Koster, R. W. (2014). Improved survival after out-of-hospital cardiac arrest and use of automated external defibrillators. *Circulation*, 130(21). <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.114.010905>
- Böttiger, B. W., Lockey, A., Georgiou, M., Greif, R., Monsieurs, K. G., Mpotos, N., Nikolaou, N., Nolan, J., Perkins, G., Semeraro, F., & Wingen, S. (2020). KIDS SAVE LIVES: ERC Position statement on schoolteachers' education and qualification in resuscitation. *Resuscitation*, 151, 87–90. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.04.021>
- Calicchia, S., Capanna, S., De Rosa, M., Papaleo, B., & Pera, A. (2024). Six years of spreading BLS/D skills in schools: empowering teachers as trainers. *Frontiers in Public Health*, 12, 1454603. <https://doi.org/10.3389/FPUBH.2024.1454603/BIBTEX>
- Carvalho, T. S. de, Souza, C. J. de, Nassar, P. R. B., & Oliveira, A. S. da F. S. R. de. (2021). Usabilidade do Desfibrilador Externo Automático em parada extra-hospitalar pelo leigo. *Global Academic Nursing Journal*, 2(s4). <https://doi.org/10.5935/2675-5602.20200210>
- Cave, D. M., Aufderheide, T. P., Beeson, J., Ellison, A., Gregory, A., Hazinski, M. F., Hiratzka, L. F., Lurie, K. G., Morrison, L. J., Mosesso, V. N., Nadkarni, V., Potts, J., Samson, R. A., Sayre, M. R., & Schexnayder, S. M. (2011). Importance and implementation of training in cardiopulmonary resuscitation and automated external defibrillation in schools: A Science Advisory from the American Heart Association. *Circulation*, 123(6). <https://doi.org/10.1161/CIR.0b013e31820b5328>
- Cons-Ferreiro, M., Mecías-Calvo, M., Romo-Pérez, V., & Navarro-Patón, R. (2022). The Effects of an Intervention Based on the Flipped Classroom on the Learning of Basic Life Support in Schoolchildren Aged 10–13 Years: A Quasi-Experimental Study. *Children*, 9(9), 1373. <https://doi.org/10.3390/children9091373>

- Cons-Ferreiro, M., Mecias-Calvo, M., Romo-Perez, V., & Navarro-Patón, R. (2023). Learning of Basic Life Support through the Flipped Classroom in Secondary Schoolchildren: A Quasi-Experimental Study with 12-Month Follow-Up. *Medicina*, 59(9), 1526. <https://doi.org/10.3390/medicina59091526>
- Dorian, P., Allan, K. S., & Grant, K. (2020). Retrieving AEDs to save a life: more complicated than it seems. In *Resuscitation* (Vol. 151). <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.04.025>
- Drezner, J. A., Toresdahl, B. G., Rao, A. L., Huszti, E., & Harmon, K. G. (2013). Outcomes from sudden cardiac arrest in US high schools: A 2-year prospective study from the national registry for AED use in sports. *British Journal of Sports Medicine*, 47(18). <https://doi.org/10.1136/bjsports-2013-092786>
- García, N. A., & Vargas, M. (2025). CPR and AED Use Training: Strengthening Emergency Response in High School Students. *SCT Proceedings in Interdisciplinary Insights and Innovations*, 3, 479–479. <https://doi.org/10.56294/PIII2025479>
- Giamello, J. D., Barile, C., Flego, L., Lauria, G., Silimbri, L., Garrone, S., Nannini, M., Melchio, R., Racca, E., Aimar, B., Gallo, M., & Bertolaccini, L. (2024). Cardiopulmonary Resuscitation Training and Automatic External Defibrillators Deployment: Strengthening Community Response to Cardiac Arrest. *Emergency Care and Medicine 2024, Vol. 1, Pages 210-220*, 1(3), 210–220. <https://doi.org/10.3390/ECM1030022>
- Greif, R., Lockey, A., Breckwoldt, J., Carmona, F., Conaghan, P., Kuzovlev, A., Pflanzl-Knizacek, L., Sari, F., Shammet, S., Scapigliati, A., Turner, N., Yeung, J., & Monsieurs, K. G. (2021). European Resuscitation Council Guidelines 2021: Education for resuscitation. *Resuscitation*, 161, 388–407. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.016>
- Grubic, N., Peng, Y. P., Walker, M., & Brooks, S. C. (2022). Bystander-initiated cardiopulmonary resuscitation and automated external defibrillator use after out-of-hospital cardiac arrest: Uncovering disparities in care and survival across the urban–rural spectrum. *Resuscitation*, 175. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2022.04.014>
- Gurgoglione, F. L., & Niccoli, G. (2021). Another step towards “personalized prevention” of sudden cardiac death. In *International Journal of Cardiology* (Vol. 328). <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2020.11.072>

- Kiyohara, K., Nishiyama, C., Kitamura, T., Matsuyama, T., Sado, J., Shimamoto, T., Kobayashi, D., Kiguchi, T., Okabayashi, S., Kawamura, T., & Iwami, T. (2019). The association between public access defibrillation and outcome in witnessed out-of-hospital cardiac arrest with shockable rhythm. *Resuscitation*, 140. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2019.05.017>
- Kovoor, J. G., Page, G. J., Jui, J., Chugh, S. S., & Kovoor, P. (2022). Societal Change is Necessary to Reduce Sudden Cardiac Death. In *Heart Lung and Circulation* (Vol. 31, Issue 12). <https://doi.org/10.1016/j.hlc.2022.07.022>
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (2020). *Boletín Oficial Del Estado*, 340. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-17264>
- Louis, C. J., Beaumont, C., Velilla, N., Greif, R., Fernandez, J., & Reyero, D. (2022). The “ABC SAVES LIVES”: A Schoolteacher-Led Basic Life Support Program in Navarra, Spain. *SAGE Open*, 12(3). <https://doi.org/10.1177/21582440221124478>
- Navarro-Patón, R., Cons-Ferreiro, M., Mecías-Calvo, M., & Romo-Pérez, V. (2022). Acquisition of knowledge and skills on cardiopulmonary resuscitation and use of the automated external defibrillator after a training process by Galician schoolteachers. *Journal of Human Sport and Exercise*, 17(4), 931–941. <https://doi.org/10.14198/jhse.2022.174.19>
- Navarro-Patón, R., Cons-Ferreiro, M., & Romo-Pérez, V. (2021). Conocimientos teóricos y prácticos del profesorado sobre reanimación cardiopulmonar y uso del desfibrilador externo automatizado tras un proceso de video-formación (Schoolteacher’s theoretical and skills knowledge on cardiopulmonary resuscitation and use. *Retos*, 42, 172–181. <https://doi.org/10.47197/retos.v42i0.86373>
- Olasveengen, T. M., Semeraro, F., Ristagno, G., Castren, M., Handley, A., Kuzovlev, A., Monsieurs, K. G., Raffay, V., Smyth, M., Soar, J., Svavarsdottir, H., & Perkins, G. D. (2021). European Resuscitation Council Guidelines 2021: Basic Life Support. *Resuscitation*, 161, 98–114. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.009>
- Parisis, C., Bouletis, A., Chatzidimitriou, K., Palla, D., Makri, P., Ntaliani, M., Aggelosopoulou, M., Economou, K., & Triantafyllou, T. (2021). Efficacy of Kids Save Lives program on students knowledge on the subject of automatic external defibrillators. *EP Europace*, 23(Supplement_3). <https://doi.org/10.1093/europace/euab116.350>

- Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. (2022). *Boletín Oficial Del Estado*, 52. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-3296>
- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. (2022). *Boletín Oficial Del Estado*, 76. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4975>
- Rodríguez-García, A., Ruiz-García, G., Navarro-Patón, R., & Mecías-Calvo, M. (2024). Attitudes and Skills in Basic Life Support after Two Types of Training: Traditional vs. Gamification, of Compulsory Secondary Education Students: A Simulation Study. *Pediatric Reports*, 16(3), 631–643. <https://doi.org/10.3390/pediatric16030053>
- Rubbi, I., Lapucci, G., Bondi, B., Monti, A., Cortini, C., Cremonini, V., Nanni, E., Pasquinelli, G., & Ferri, P. (2020). Effectiveness of a video lesson for the correct use in an emergency of the automated external defibrillator (AED). *Acta Bio Medica Atenei Parmensis*, 91(6S), 71–78. <https://doi.org/10.23750/abm.v91i6-S.9589>
- Said Nurumal, M., Mohd Nor, M., Kamil, M., Hasan, C., Noviani, W., Soe, T., & Jamaludin, S. (2025). Knowledge, Attitude, Practice, and Barriers toward Performing Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Automated External Defibrillation (AED) among School Teachers. *Proceedings Series on Health & Medical Sciences*, 6, 207–220. <https://doi.org/10.30595/PSHMS.V6I.1426>
- Savastano, S., Baldi, E., Compagnoni, S., Fracchia, R., Ristagno, G., & Grieco, N. (2020). The automated external defibrillator, an underused simple life-saving device: a review of the literature. A joint document from the Italian Resuscitation Council (IRC) and Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiolazione (AIAC). In *Journal of Cardiovascular Medicine* (Vol. 21, Issue 10). <https://doi.org/10.2459/JCM.0000000000001047>
- Tangkulpanich, P., Athinartrattanapong, N., & Vongchaisaree, K. (2022). Efficacy of Basic Life Support and Automatic External Defibrillator Educational Program for High School. *Ramathibodi Medical Journal*, 45(2). <https://doi.org/10.33165/rmj.2022.45.2.243657>
- Yeung, C. Y., So, K. Y., Cheung, H. H. T., Hou, P. Y., Ko, H. F., & Lee, A. (2023). Comparison of instructor-led compression-only cardiopulmonary resuscitation and automated external defibrillator

training for secondary school students: A multicenter noninferiority randomized trial. *Resuscitation Plus*, 16. <https://doi.org/10.1016/j.resplu.2023.100487>

Zamzami, S., Hussain, A., Wong, K., Pellerine, K., & Dhillon, S. (2023). Current status of cardiopulmonary resuscitation training and automatic external defibrillator availability in high schools in Halifax, Nova Scotia, Canada. *Paediatrics and Child Health (Canada)*, 28(4). <https://doi.org/10.1093/pch/pxac084>